

Н. Ю. Берёзкина

Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, Минск Беларусь

НАУЧНАЯ И ПУБЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГОРЕЦКОГО ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО УЧИЛИЩА М. В. РЫТОВА

Аннотация. Рассматривается научно-экспериментальная и публикационная деятельность известного преподавателя Горецкого земледельческого училища Михаила Рытова. Показан его вклад в развитие сельскохозяйственного образования, распространение сельскохозяйственных знаний, издание литературы аграрного профиля (учебников, практических пособий, статей в периодических изданиях).

Ключевые слова: Горецкое земледельческое училище, Михаил Рытов, сельскохозяйственные знания, сельскохозяйственное образование, сельскохозяйственная литература.

Для цитирования. Берёзкина, Н. Ю. Научная и публикационная деятельность преподавателя Горецкого земледельческого училища М. В. Рытова / Н. Ю. Берёзкина // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. III Междунар. науч. конф., приуроч. к 80-летию Победы в Великой Отечеств. войне, Минск, 26 сент. 2025 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиневича, Ин-т истории ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 210–217.

Н. Ю. Бярэзкіна

Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь, Мінск, Беларусь

НАВУКОВАЯ І ПУБЛІКАЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ВЫКЛАДЧЫКА ГОРАЦКАГА ЗЕМЛЯРОБЧАГА ВУЧЫЛІШЧА М. В. РЫТАВА

Анотацыя. Разглядаецца навукова-эксперыментальная і публікацыйная дзейнасць вядомага выкладчыка Горацкага земляробчага вучылішча Міхаіла Рытава. Паказаны яго ўклад у развіццё сельскагаспадарчай адукацыі, распаўсюджванне сельскагаспадарчых ведаў, выданне літаратуры аграрнага профілю (падручнікаў, практычных дапаможнікаў, артыкулаў у перыядычных выданнях).

Ключавыя словы: Горацкае земляробчае вучылішча, Міхаіл Рытаў, сельскагаспадарчыя веда, сельскагаспадарчая адукацыя, сельскагаспадарчая літаратура.

Natalya Yu. Beryozkina

The Honored Figure of Culture of the Republic of Belarus, Minsk, Belarus

SCIENTIFIC AND PUBLICATION ACTIVITIES OF M. V. RYTOV, A TEACHER OF THE GORETSKY AGRICULTURAL SCHOOL

Abstract. The article considers the scientific, experimental and publication activities of Mikhail Rytov, a well-known teacher of the Goretzky Agricultural School. His contribution to the development of agricultural education, dissemination of agricultural knowledge, and publication of agricultural literature (textbooks, practical manuals, articles in periodicals) is shown.

Keywords: Goretzky Agricultural School, Mikhail Rytov, agricultural knowledge, agricultural education, agricultural literature.

For citation. Beryozkina N. Yu. Scientific and publication activities of M. V. Rytov, a teacher of the Goretsky Agricultural School. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the III International scientific conference dedicated to the 80th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War, Minsk, September 26, 2025. Minsk, 2025, pp. 210–217 (in Russian).

Выдающимся преподавателем Горецкого земледельческого училища был Михаил Васильевич Рытов (1846–1920), агробиолог, один из основателей научного огородничества и садоводства. Он окончил Московский университет, получив магистерскую степень, переехал в 1879 г. на постоянную работу в Горецкое училище, где плодотворно работал более 40 лет. М. В. Рытов был преподавателем ботаники с физиологией растений, физики и минералогии, а затем – огородничества, плодоводства и метеорологии.

С самого начала работы в Горках М. В. Рытов уделял много внимания созданию экспериментальной базы для работ по ботанике и растениеводству, организовал первый плодовый питомник, помологический сад и опытное поле для изучения овощных культур. «Здесь были выращены очень большие коллекции огородных растений, как, например: капусты, гороха, фасоли, русских бобов, мака, подсолнечника, кукурузы, огурцов и других, которые послужили потом для описаний во многих последующих сочинениях» [1, с. 9]. На Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Харькове в 1887 г. М. В. Рытов получил почетную награду «за научные труды по садоводству и за полезные занятия с учениками, выразившиеся представлением на выставку составленных под его руководством коллекций плодов и семян огородных растений» [2, с. 123–124]. На этой же выставке среди приборов выделялся «простой и дешевый прибор учителя Рытова для изучения физиологии растений» [3, с. 34]. Ученый вел активную переписку с практиками садовых и огородных культур, совершал почти ежегодные экскурсии в различные хозяйства не только прилежащих мест, но и далеких от Горок. Это позволило ему накопить огромный экспериментальный материал, который обобщен в его трудах [4, с. 89].

М. В. Рытов заведовал метеостанцией в Горках с начала ее организации в 1882 г., за исследования в области метеорологии был утвержден корреспондентом Главной физической обсерватории. На Всероссийской промышленной и художественной выставке в 1896 г. станция «Горки» (наблюдатель М. В. Рытов). была удостоена диплома 2-го разряда «за превосходные метеорологические

наблюдения, обнимающие собой продолжительный период» [5, с. 371].

Важную роль М. В. Рытов отводил изданию сельскохозяйственной литературы. Он указывал, что большинство руководств по овощеводству, плодоводству и другим отраслям сельского хозяйства, а также учебники для сельскохозяйственных учебных заведений являются переводными. «Не снабженные критическими и пояснительными замечаниями, эти переводные издания распространяли всякого рода псевдонаучные сведения, а также способствовали механическому переносу в условиях климата и почв России иностранных приемов возделывания растений» [6, с. 33]. Ученый призывал к изданию своих собственных, отечественных руководств и учебников.

Первое сочинение М. В. Рытова – кандидатская работа «Учебник ботаники. Ч.1. Органография цветковых растений» – была издана в марте 1879 г. и одобрена физико-математическим факультетом Московского университета [1, с. 9]. В предисловии к учебнику он указывал, что «имея возможность пользоваться сочинениями и новыми журнальными статьями по ботаническим исследованиям, он задумал составить руководство, которое, не выходя из пределов учебника для средних школ, удовлетворяло бы по возможности новейшим требованиям науки» [7, с. 39]. С 1879 по 1882 гг. он составил курсы по всем преподаваемым предметам, которые размножались на гектографе и использовались учащимися в качестве учебников [6, с. 14–15]. В 1895–1896 гг. были изданы «Краткий учебник огородничества и плодоводства для низших школ» в двух частях и «Общее учение о возделываемых растениях: введение к учебнику огородничества и плодоводства для школ и самообучения».

М. В. Рытов проделал большую работу по изучению сортового богатства русских овощных и плодовых культур. В результате испытания ежегодно высеваемых образцов и обобщения длительного опыта растениеводов он выявил лучшие российские сорта овощей, тщательно описал их и всячески пропагандировал. Он неоднократно подчеркивал в своих работах, что отечественные сорта в большинстве случаев лучше иностранных, так как хорошо приспособлены к местным условиям [8, с. 751].

М. В. Рытов одним из первых показал возможность создания новых сортов огородных культур посредством их отбора и выращивания в соответствующих условиях, возможность

вегетативной гибридизации. В 1897–1899 гг. материалы по сортоведению и агротехнике возделывания овощных культур были обобщены в «Руководстве к огородничеству», которое вышло в трех выпусках в качестве приложения к журналу «Хозяин». Наблюдая в течение многих лет изменение растений под воздействием условий их жизни, ученый подметил, что они подчиняются определенным закономерностям, которые были сформулированы в практическом руководстве «Овощное семеноводство» (1914) [8, с. 756].

В работах М. В. Рытова рассматривались различные аспекты огородничества: агротехника овощных культур на обработанной почве и в защищенном грунте (в парниках, теплицах, на паровых грядках), рациональное выращивание семян огородных растений, болезни, повреждения огородных растений и меры борьбы с неблагоприятными условиями культуры, растительными и животными паразитами и др. Книга «Русское огородничество. Т. 1. Общее огородничество» (1914) отличается комплексным подходом к изучению темы: содержит краткий очерк истории и описание современного состояния русского огородничества, в том числе в так называемом Западном районе, который включал и белорусские земли. Основное содержание работы составляет общее учение о разведении огородных растений (виды огородничества, почва и ее мелиорация, удобрения, посев, посадка, уход за растениями и др.).

Наиболее полные исследования по возделыванию самых распространенных овощных культур были выпущены отдельными изданиями, например, «Русские капусты» (1890), «Капусты, огородная и китайская» (1891), «Русские огурцы» (1901), «Томат в северной полосе огородничества» (1916). Книга «Русские капусты» была награждена почетным дипломом Международной выставки плодоводства, огородничества, виноделия и других специальных культур в Петербурге в 1894 г. [9, с. 365].

На протяжении десяти лет М. В. Рытов занимался изучением взаимного влияния подвоя и привоя, разработал специальные приспособления для обрезки черенков плодовых сеянцев. Полученные результаты были обобщены и получили отражение в работе «Изменение прививки под влиянием дичка» (1889), ряде статей. В его публикациях давались рекомендации по правильной посадке плодовых деревьев и уходу за ними, обрезке плодовых деревьев и ягодных кустарников, рассматривались способы ускорения плодоношения молодых плодовых деревьев, устройство

плодовых питомников и др. Он выявил и описал родоначальные формы садовых яблонь и груш, косточковых плодовых деревьев.

М. В. Рытовым был собран значительный материал по описанию русских сортов яблок, которыми он специально занимался много лет. В 1914 г. в Горках на собственные средства им была издана книга «Русские яблоки», в которой приводятся описания 80 наиболее распространенных сортов яблок и показано значение местных сортов плодовых культур. Книга содержит данные о культуре, пригодности и пищевой ценности таких сортов яблок, как анис, антоновка, апорт, бабушкино, боровинка, белый налив, пепин литовский и др.

М. В. Рытов занимался также изучением лекарственных растений, агротехники их возделывания и применения в медицине. Изданы «Русские лекарственные растения» (1916) в двух томах, два издания «Возделывания лекарственных растений в огородах» (1923, 1925). В 1924 г. вышло пособие «Съедобные грибы: описание луговых и лесных съедобных грибов по их отличительным признакам с указанием их вариаций, употребления и культуры».

Многие практические руководства и учебники Рытова неоднократно переиздавались, в том числе и после смерти ученого. Вышло пять изданий книги «Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников» (1911, 1924, 1925, 1927, 1930), в которой, как отмечал автор, «сделано подробное изложение для практики обрезки, не имеющееся в настоящее время не только в русских, но и во всех зарубежных изданиях» [10, с. 2]. О популярности работ М. В. Рытова позволяют судить четыре издания «Как правильно посадить плодовое дерево», три издания «Огородничества» и «Общего огородничества» и др.

М. В. Рытов оставил сельскохозяйственной литературе «большое наследство в виде вполне подготовленных к печати рукописей, снабженных прекрасно выполненными лично Михаилом Васильевичем рисунками (он отлично рисовал и приучал к этому учеников» [7, с. 40]. На основании оставленных многочисленных материалов, заметок, иллюстраций после смерти ученого было издано большое количество книг. Так, практическое руководство «Ягодники» было подготовлено М. В. Рытовым в 1919 и 1920 гг., дополнено его сыном профессором С. М. Рытовым в части описания земляники и клубники, «на которую имелись подобранные материалы, план работы, рисунки и заметки» [11, с. 2], и издано в

1927 г. Текст издания включает 209 оригинальных рисунков, выполненных лично М. В. Рытовым. Следует отметить, что многие его книги обеспечены очень хорошими иллюстрациями, при этом большинство рисунков выполнено собственноручно автором с натуры.

М. В. Рытов сотрудничал со многими отечественными и зарубежными периодическими изданиями, им написано огромное количество статей. Тематика публикаций весьма разнообразна. Обработав результаты изучения той или иной сельскохозяйственной культуры, он обычно публиковал их в сельскохозяйственных журналах и газетах. Наибольшее количество публикаций помещено на страницах еженедельной газеты «Русское садоводство» (1884–1900), журналов «Прогрессивное садоводство и огородничество» (1906–1917), «Сельский хозяин» (1886–1918), «Нужды деревни» (1907–1911), «Вестник садоводства, плодоводства и огородничества» (1882–1899), «Плодоводство» (1890–1903), «Хозяин» (1894–1905).

Проблемы выращивания плодовых деревьев, плодового сортоведения, ускорения плодоношения, основы помологической системы яблок и многие другие вопросы садоводства были наиболее распространенными темами публикаций М. В. Рытова на страницах периодических изданий. Опубликованы статьи, в которых рассматриваются отдельные сорта яблок, в том числе наиболее подходящие для разведения на белорусских землях. Важное место в публикациях отводилось изучению культуры огурца, прежде всего выведению сорта комнатного огурца, который получил широкое распространение не только в России, но и за рубежом и был назван впоследствии «рытовским». Ряд статей посвящен другим огородным культурам, таким как капуста, картофель, лук.

Определенное количество статей связано с описанием специальных приспособлений для работ в саду и огороде, метеорологическими наблюдениями и их влиянием на урожайность и качество сельскохозяйственных культур и др.

Значительное количество статей, размещенных в журналах и газетах, носило полемический характер. М. В. Рытов публиковал рецензии на книги, высказывал свое мнение по многим острым вопросам сельскохозяйственной науки, которое часто отличалось от взглядов некоторых других ученых, отстаивал приоритеты отечественного садоводства и овощеводства. Особенно это касалось

проблем, что «решались, по его мнению, неосновательно, а в некоторых случаях даже вредно для развития нашего садоводства, которое за отсутствием солидной научной критики, подчас принимало ложное направление» [1, с. 9]. М. В. Рытов освещал деятельность Российского общества плодоводства, членом-корреспондентом которого он был избран в 1896 г., важные события в сельскохозяйственной жизни, такие как съезды плодоводов и садоводов, выставки садоводства. Он указывал на необходимость совершенствования организации сельскохозяйственного образования в России, подготовки квалифицированных кадров.

М. В. Рытов все время интересовался новейшими открытиями в области естественных наук, владел немецким и французским языками, а затем и английским, изучал в оригинале иностранные книги [1, с. 11]. Как показывает анализ его исследовательской и публикационной деятельности, его вклада в организацию образовательного процесса и подготовку специалистов, он принадлежит к числу выдающихся деятелей передовой агробиологической науки. Он был избран профессором ряда высших сельскохозяйственных учебных заведений.

Результаты разносторонней деятельности М. В. Рытова получили отражение в его многочисленных трудах. Основными видами изданий являются учебники, практические пособия по различным аспектам выращивания плодовых и овощных растений, а также описания сельскохозяйственных культур. Содержание большинства его работ относится к рассмотрению проблем плодоводства и огородничества. До конца своей жизни он активно отстаивал свои идеи в сельскохозяйственной периодической печати того времени.

Список использованных источников:

1. Рытов, С. Михаил Васильевич Рытов: краткая биография / С. Рытов // Общее огородничество / М. В. Рытов. – 3-е изд. – М., 1927. – С. 7–12.
2. Срединский, Н. К. Лесоводство, садоводство, огородничество и виноделие на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в г. Харькове 1887 года : отчет распорядителя четвертого отдела выставки / Н. К. Срединский // Описание Всероссийской сельскохозяйственной выставки в г. Харькове 1887 года. – Харьков, 1890. – С. 1–469.
3. Тарасов, И. Всероссийская сельскохозяйственная выставка в г. Харькове, в 1887 году / И. Тарасов. – СПб. : Тип. Сев. телеграф. агентства, 1888. – 37 с.
4. Купчин, Н. С. Идеи материализма и диалектики в трудах естествоиспытателей Белоруссии (вторая половина XIX – начало XX в.) / Н. С. Купчин. – Минск : Наука и техника, 1972. – 159 с.
5. Список экспонентов, удостоенных похвальных наград / Всерос. пром. и художеств. выставка 1896 г. в Н. Новгороде. – СПб. : Тип. В. Киршбаума, 1897. – 451 с.

6. Бердышев, А. П. Михаил Васильевич Рытов: русский агробиолог / А. П. Бердышев. – М. : Сельхозгиз, 1951. – 136 с. – (Деятели русской агрономии).
7. Вейс, Ю. А. Научно-учебная деятельность проф. М. В. Рытова : докл., прочит. в заседании Науч. о-ва Горец. ин-та 8 апр. 1921 г. / Ю. А. Вейс // Записки Горецкого сельскохозяйственного института. – Горки, 1924. – Т. I, ч. офиц. – С. 34–40.
8. Люди русской науки : очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники : биология, медицина, сельскохозяйственные науки / под ред. И. В. Кузнецова. – М. : Физматгиз, 1963. – 896 с.
9. Описание Международной выставки плодородства, огородничества, виноделия и других специальных культур в С.-Петербурге 1894 года, устроенной Российским обществом плодородства. – СПб. : Изд. Правлением Импер. Рос. о-ва плодородства, 1896. – XXIV, 498, 222 с.
10. Рытов, М. В. Обрезка плодовых деревьев / М. В. Рытов. – М. : Новая деревня, 1924. – 45 с.
11. Рытов, М. В. Ягодники : руководство по разведению крыжовника, смородины, малины, ежевики, земляники и клубники : с 209 рис. в тексте / М. В. Рытов ; доп. проф. С. М. Рытовым. – М. : Новая деревня, 1927. – 144 с.

References:

1. Rytov S. Mikhail Vasilyevich Rytov: a short biography. *Obshchee ogorodnichestvo* [General gardening]. 3rd ed. Moscow, 1927, pp. 7–12 (in Russian).
2. Sredinskii N. K. Forestry, horticulture, vegetable gardening and winemaking at the All-Russian Agricultural Exhibition in Kharkov in 1887: report of the manager of the fourth section of the exhibition. *Description of the All-Russian Agricultural Exhibition in Kharkov in 1887*. Kharkov, 1890, pp. 1–469 (in Russian).
3. Tarasov I. *All-Russian Agricultural Exhibition in Kharkov, in 1887*. St. Petersburg, Printing house of the Northern Telegraph Agency, 1888. 37 p. (in Russian).
4. Kupchin N. S. *Ideas of materialism and dialectics in the works of natural scientists of Byelorussia (second half of the 19th – early 20th centuries)*. Minsk, Nauka i tekhnika Publ., 1972. 159 p. (in Russian).
5. All-Russian Industrial and Art Exhibition of 1896 in Nizhny Novgorod. *List of exhibitors who received commendable awards*. St. Petersburg, Printing house V. Kirshbaum, 1897. 451 p. (in Russian).
6. Berdyshev A. P. *Mikhail Vasilyevich Rytov: Russian agrobiologist*. Moscow, Sel'khozgiz Publ., 1951. 136 p. (in Russian).
7. Veis Yu. A. Scientific and educational activities of prof. M. V. Rytov: a report read at a meeting of the Scientific Society of the Goretzky Institute on April 8, 1921. *Zapiski Goretzskogo sel'skokhozyaistvennogo instituta* [Notes of the Goretzky Agricultural Institute]. Gorki, 1924, vol. I, pt. offic., pp. 34–40 (in Russian).
8. Kuznetsov I. V. (ed.). *People of Russian science: essays on outstanding figures in natural science and technology: biology, medicine, agricultural sciences*. Moscow, Fizmatgiz Publ., 1963. 896 p. (in Russian).
9. *Description of the International Exhibition of Fruit Growing, Gardening, Winemaking and other Special Crops in St. Petersburg in 1894, organized by the Russian Society of Fruit Growing*. St. Petersburg, Publishing House of the Imperial Russian Society of Fruit Growing, 1896. XXIV, 498, 222 p. (in Russian).
10. Rytov M. V. *Pruning fruit trees*. Moscow, Novaya derevnya Publ., 1924. 45 p. (in Russian).
11. Rytov M. V. *Berry bushes: a guide to growing gooseberries, currants, raspberries, blackberries, wild strawberries, and strawberries: with 209 figures in the text*. Moscow, Novaya derevnya Publ., 1927. 144 p. (in Russian).

Дата поступления статьи 17.07.2025
Received 17.07.2025